

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 4, Nomor 2, June 2026, P. 12-17
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20626532>

Optimalisasi Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Donasi Zakat di LAZISMU

Affiah Dwi Rahmadani¹, Annisa Ganis Fadhilah², Sasi Amalia Rahmadana³, Mahar dhika Cipta Raharja⁴

¹⁻⁴UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email : afifahdwir2004@gmail.com¹, annisaganis611@gmail.com², sasiar1910@gmail.com³, mc.raharja@uinsaizu.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi donatur zakat di LAZISMU Kabupaten Purbalingga. Zakat merupakan instrumen penting dalam perekonomian Islam yang berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, realisasi penghimpunan zakat di Indonesia masih belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, membuka peluang baru bagi lembaga amil zakat untuk memperluas edukasi zakat, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi donatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari dokumentasi resmi LAZISMU Kabupaten Purbalingga, termasuk konten media sosial pada Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, serta buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Kabupaten Purbalingga telah memanfaatkan media sosial secara aktif untuk menyebarkan edukasi zakat melalui infografis, video testimoni, siaran langsung, dan konten berbasis Al-Qur'an dan Hadis. Strategi optimalisasi media sosial yang efektif meliputi penyusunan konten yang terstruktur dan kontekstual, interaksi yang responsif dengan audiens, konsistensi jadwal unggahan, evaluasi berbasis data analitik, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan influencer lokal. Penerapan strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan literasi zakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi donatur. Dengan demikian, media sosial merupakan sarana strategis bagi LAZISMU Kabupaten Purbalingga dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat di era digital.

Kata Kunci: zakat, media sosial, LAZISMU, kesadaran donatur, partisipasi donatur.

Abstract

This study aims to analyze the use of social media in increasing awareness and participation of zakat donors at LAZISMU Purbalingga Regency. Zakat is an important instrument in the Islamic economic system that plays a significant role in reducing poverty and improving social welfare. However, the realization of zakat collection in Indonesia remains far below its actual potential. The development of information technology, particularly social media, has created new opportunities for zakat institutions to expand zakat education, build public trust, and enhance donor participation. This study employs a qualitative approach using library research. Data were obtained from official documentation of LAZISMU Purbalingga Regency, including social media content on Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube, as well as relevant books, journals, and previous studies. The results show that LAZISMU Purbalingga Regency has actively utilized social media to disseminate zakat education through infographics, testimonial videos, live streaming, and content based on the Qur'an and Hadith. Effective social media optimization strategies include structured and contextual content creation, responsive audience interaction, consistent posting schedules, data-driven evaluation, and collaboration with community leaders and local influencers. These strategies have proven effective in improving zakat literacy, strengthening public trust, and increasing donor awareness and participation. Therefore, social media serves as a strategic tool for LAZISMU Purbalingga Regency in optimizing zakat collection in the digital era.

Keywords: zakat, social media, LAZISMU, donor awareness, donor participation.

Article Info

Received date: 25 May 2026

Revised date: 27 May 2026

Accepted date: 07 June 2026

PENDAHULUAN

Zakat adalah bagian penting dari perekonomian Islam. Hal ini mempunyai potensi yang kuat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat sebagai salah satu bentuk

pembagian harta tidak hanya sekedar ibadah vertikal kepada Allah SWT, namun juga merupakan solusi horizontal atas kesenjangan ekonomi di masyarakat. Di Indonesia, masyarakat menjadi lebih sadar untuk membayar zakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengetahuan agama. Namun realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi yang ada saat ini. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan potensi zakat tahunan Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah, namun sebenarnya jumlah yang terkumpul hanya sebagian kecil dari total tersebut. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang mengetahui dan memahami tentang tugas, langkah, dan dampak zakat.

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara organisasi nirlaba berhubungan dengan masyarakat. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube bukan lagi sekedar untuk bersenang-senang. Mereka telah menjadi alat penting untuk belajar, melakukan kegiatan sosial, dan mengumpulkan uang. Kelompok pengelola zakat perlu melakukan penyesuaian dengan dunia digital ini agar pesan zakat dapat menjangkau generasi muda dan masyarakat kota yang lebih terbiasa dengan gadget. Memaksimalkan media sosial adalah cara utama untuk meningkatkan cara penyampaian pendidikan zakat, membangun kepercayaan dengan para donatur, dan pada akhirnya membuat lebih banyak masyarakat berpartisipasi dalam zakat.

LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah) merupakan salah satu organisasi pengelola zakat nasional yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Purbalingga. LAZISMU Kabupaten Purbalingga menjadi kunci dalam menghimpun dan membagi zakat dari masyarakat muslim setempat. Meski sudah memiliki kelompok donatur yang kuat, tantangan utamanya adalah bagaimana menjangkau lebih banyak masyarakat dengan pendidikannya dan melibatkan donatur baru, terutama generasi milenial dan Gen Z yang menghabiskan lebih banyak waktu online. Media sosial memecahkan masalah ini, namun kita perlu menggunakannya dengan lebih baik sehingga media sosial tidak hanya menjadi papan buletin, namun juga tempat untuk berdiskusi, belajar, dan mendapatkan inspirasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Sumber data terdiri dari data primer berupa dokumentasi resmi LAZISMU Kabupaten Purbalingga, termasuk konten media sosial (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube) dan laporan kegiatan, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu tentang zakat dan pemasaran digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan dokumen relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana LAZISMU Kabupaten Purbalingga Memanfaatkan Media Sosial untuk Berbagi Edukasi Zakat kepada Masyarakat.

Hasil tinjauan pustaka menunjukkan bahwa LAZISMU Kabupaten Purbalingga aktif memanfaatkan media sosial untuk pendidikan zakat. Platform yang digunakan adalah Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Konten edukasi dibagikan dalam berbagai format, seperti infografis dan poster yang menjelaskan apa itu zakat, jenisnya, jumlah minimum (nisab), dan siapa yang boleh menerimanya; testimonial video dari penerima untuk menunjukkan bagaimana bantuan tersebut membawa perubahan; kuis langsung dan sesi tanya jawab (streaming langsung) untuk meningkatkan keterlibatan; dan postingan berdasarkan ajaran Alquran dan Hadits tentang manfaat berzakat. Pengunggahan dilakukan setidaknya tiga kali seminggu, dan semakin sering dilakukan selama Ramadhan.

Studi Fauziah dan Nurhayati (2021) menunjukkan bahwa media sosial merupakan cara yang baik bagi LAZISMU untuk terhubung dengan generasi milenial dan meningkatkan pemahaman mereka tentang zakat. Rahman dan Hidayat (2020) juga mengatakan bahwa infografis dan video pendek bekerja lebih baik dibandingkan teks panjang dalam pengajaran tentang zakat. Wulandari dan Prasetyo (2022) secara khusus menemukan bahwa Instagram adalah platform paling efektif karena jangkauan dan fitur visualnya yang luas. Pada saat yang sama, Setiawan dan Kusuma (2019) menemukan bahwa menjadi kreatif dan konsisten dengan konten pendidikan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan donor. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial oleh LAZISMU Kabupaten Purbalingga menjadi kunci dalam berbagi pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat secara lebih luas dan interaktif.

Strategi Optimalisasi Media Sosial yang Efektif untuk Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Donatur Zakat di LAZISMU Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan hasil studi kepustakaan, optimalisasi media sosial oleh LAZISMU Kabupaten Purbalingga memerlukan pendekatan strategis yang terpadu dan berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya berfokus pada produksi konten, tetapi juga mencakup aspek interaksi, penjadwalan, evaluasi berbasis data, serta kolaborasi dengan pihak ketiga. Kelima aspek tersebut saling terkait dan membentuk siklus optimalisasi yang dinamis.

Pertama, strategi konten yang terstruktur dan kontekstual. Konten edukasi zakat perlu disusun berdasarkan kalender tematik yang mengacu pada momen-momen penting dalam kalender Islam, seperti bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, dan tahun baru Hijriah. Setiap momen memiliki pesan zakat yang berbeda, misalnya edukasi tentang zakat fitrah mendominasi di akhir Ramadhan, sementara zakat mal dan zakat profesi lebih relevan di awal tahun. Konten juga harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform. Instagram dioptimalkan dengan infografis visual yang menarik dan carousel yang menjelaskan langkah-langkah menghitung zakat. TikTok digunakan untuk video pendek kreatif berdurasi 15–60 detik yang menggabungkan edukasi dengan hiburan, seperti challenge menghitung zakat atau storytelling singkat tentang mustahik. Facebook menjadi wadah untuk artikel informatif dan diskusi komunitas, sedangkan YouTube menampung konten yang lebih mendalam seperti ceramah fikih zakat dan dokumentasi penyaluran. Penggunaan teknik storytelling yang menyentuh emosi, seperti kisah mustahik yang berhasil mandiri berkat zakat, terbukti lebih efektif dalam membangun empati dan mendorong aksi donasi dibandingkan konten yang hanya bersifat informatif.

Kedua, strategi interaksi dan keterlibatan audiens. Optimalisasi interaksi dilakukan dengan merespons setiap komentar dan pertanyaan secara cepat dan personal. LAZISMU Purbalingga perlu memastikan bahwa tidak ada pertanyaan yang dibiarkan tanpa jawaban, karena responsivitas menjadi indikator kepercayaan publik. Fitur live streaming dimanfaatkan secara rutin, misalnya seminggu sekali, untuk mengadakan sesi tanya jawab langsung dengan ustaz atau pengurus LAZISMU. Sesi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi secara real-time tentang ketentuan zakat, cara menghitung, dan cara menyalurkannya. Selain itu, pembentukan grup komunitas di Facebook atau WhatsApp juga efektif untuk membangun hubungan jangka panjang dengan donatur. Di dalam grup ini, LAZISMU dapat membagikan konten eksklusif, laporan penyaluran zakat secara transparan, serta mengadakan diskusi tematik. Program donor loyalty juga perlu diterapkan, misalnya dengan memberikan apresiasi berupa ucapan terima kasih yang dipublikasikan di media sosial atau memberikan sertifikat digital bagi donatur rutin. Hal ini meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas donatur terhadap lembaga.

Ketiga, strategi penjadwalan dan konsistensi unggahan. Konsistensi unggahan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan audiens dan menjaga brand awareness LAZISMU di benak masyarakat. LAZISMU Purbalingga perlu menetapkan jadwal unggahan yang tetap, minimal tiga kali per minggu

di setiap platform. Pada bulan Ramadhan, intensitas unggahan ditingkatkan menjadi setiap hari, mengingat tingginya minat masyarakat untuk menunaikan zakat. Penggunaan content calendar sangat membantu untuk memastikan tidak ada celah komunikasi dan setiap konten memiliki tujuan yang jelas. Waktu unggahan juga perlu disesuaikan dengan jam aktif audiens berdasarkan data analitik. Secara umum, waktu terbaik untuk menjangkau audiens adalah pagi hari (06.00–08.00) saat masyarakat memulai aktivitas, siang hari (12.00–13.00) saat istirahat, dan malam hari (19.00–21.00) saat waktu santai. Konsistensi ini juga mencakup konsistensi visual dan tone of voice, sehingga audiens dengan mudah mengenali konten LAZISMU di tengah banjir informasi.

Keempat, strategi evaluasi dan adaptasi berbasis data. Optimalisasi tidak dapat berjalan tanpa evaluasi yang sistematis. LAZISMU Purbalingga perlu memanfaatkan fitur analitik bawaan setiap platform, seperti Instagram Insights, Facebook Analytics, TikTok Analytics, dan YouTube Studio. Metrik yang perlu dipantau meliputi jangkauan (reach), impresi (impressions), keterlibatan (engagement rate yang mencakup like, komentar, dan share), jumlah klik tautan donasi, serta pertumbuhan jumlah pengikut. Data ini digunakan untuk mengevaluasi konten mana yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Misalnya, jika video pendek di TikTok menunjukkan engagement rate yang tinggi tetapi tingkat konversi donasi rendah, maka perlu dievaluasi apakah ajakan bertindak (call to action) sudah cukup jelas. Sebaliknya, jika konten Instagram Stories menghasilkan banyak klik tautan donasi, maka alokasi sumber daya untuk format tersebut perlu ditingkatkan. Evaluasi dilakukan secara berkala, misalnya setiap minggu untuk data operasional dan setiap bulan untuk analisis strategis. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi secara cepat dan tepat.

Kelima, strategi kolaborasi dan pemanfaatan influencer. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, ustaz muda, atau influencer lokal yang memiliki kredibilitas di bidang keagamaan dapat memperluas jangkauan pesan zakat secara signifikan. LAZISMU Purbalingga dapat mengajak mereka untuk membuat konten bersama, baik berupa endorsement ajakan berzakat, diskusi tentang pentingnya zakat, maupun kunjungan langsung ke lokasi penyaluran. Strategi ini memanfaatkan kepercayaan pengikut influencer untuk meningkatkan kredibilitas LAZISMU di mata audiens baru, terutama generasi milenial dan Gen Z yang lebih percaya pada rekomendasi tokoh yang mereka ikuti dibandingkan iklan langsung. Pemilihan influencer harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kesesuaian nilai, reputasi, dan demografi pengikut. Kolaborasi tidak harus selalu berbayar; LAZISMU dapat menawarkan program ambassador atau relawan digital yang melibatkan masyarakat secara sukarela.

Beberapa penelitian mendukung efektivitas strategi-strategi di atas. Hidayat dan Rahmawati (2021) dalam penelitiannya tentang strategi digital marketing lembaga amil zakat menekankan pentingnya konten storytelling dan konsistensi unggahan dalam membangun kepercayaan donatur. Nurhayati dan Fauziah (2022) menemukan bahwa interaksi yang cepat dan personal melalui media sosial meningkatkan loyalitas donatur secara signifikan, karena donatur merasa dihargai dan didengarkan. Prasetyo dan Wulandari (2023) menunjukkan bahwa evaluasi berbasis data membantu LAZISMU mengidentifikasi konten terbaik dan mengalokasikan sumber daya secara tepat, sehingga efisiensi kampanye meningkat. Maulana dan Hasanah (2023) mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan influencer lokal meningkatkan jangkauan pesan zakat hingga 40% pada audiens muda, menjadikannya strategi yang sangat efektif untuk menjangkau segmen yang sulit ditembus melalui kanal konvensional. Setiawan (2020) merekomendasikan penggunaan kalender konten tematik dan penyesuaian format konten sesuai karakteristik platform sebagai langkah awal optimalisasi yang paling mendasar.

Secara keseluruhan, strategi optimalisasi media sosial yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi donatur zakat di LAZISMU Kabupaten Purbalingga harus bersifat holistik, mencakup konten yang kontekstual, interaksi yang responsif, penjadwalan yang konsisten, evaluasi berbasis data, dan kolaborasi strategis. Kelima strategi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat. Implementasi yang terpadu dan berkelanjutan akan menciptakan ekosistem digital yang

mendukung peningkatan literasi zakat sekaligus mendorong partisipasi donatur secara nyata. LAZISMU Purbalingga perlu terus beradaptasi dengan perubahan algoritma platform dan perilaku audiens agar strategi yang dijalankan tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Kabupaten Purbalingga telah aktif memanfaatkan media sosial sebagai salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube digunakan untuk berbagi informasi tentang pengertian zakat, jenis-jenis zakat, ambang batas nisab, cara menghitung zakat, dan manfaat sosial dari memberikan zakat. Media sosial terbukti menjangkau khalayak yang lebih luas, interaktif, dan efektif, khususnya di kalangan Milenial dan Generasi Z, yang menggunakan teknologi digital secara intensif.

Untuk meningkatkan kesadaran dan melibatkan lebih banyak pendonor zakat melalui media sosial, Anda memerlukan pendekatan gabungan. Hal ini meliputi: Membuat materi pendidikan yang menarik dan relevan. Merespon dengan cepat audiens Anda. Posting pada jadwal reguler. Menggunakan data untuk meninjau hasil Anda. Bekerja dengan tokoh masyarakat dan pemberi pengaruh setempat. Melaksanakan rencana ini tidak hanya sekedar meningkatkan pengetahuan zakat; Hal ini juga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU sebagai organisasi pengelola zakat yang jelas dan profesional.

Dengan demikian, media sosial menjadi sarana utama yang sangat penting bagi LAZISMU Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi perubahan di era digital. Jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperluas pendidikan zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan jumlah dan loyalitas donatur. Hal ini akan berdampak pada penghimpunan dana zakat yang lebih tinggi dan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang membutuhkan.

REFERENSI

- Fajar, A., Program, S., Zakat, S. M., Wakaf, D., Ekonomi, F., & Islam, B. (2023). Analisis peran media sosial dalam penghimpunan dan pelaporan dana ZIS kepada muzakki: Studi kasus LAZISMU Kabupaten Pati. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 36–47. <https://doi.org/10.33650/PROFIT.V7I2.7205>
- Fauziah, N., & Nurhayati, S. (2021). Strategi komunikasi pemasaran LAZISMU dalam meningkatkan partisipasi muzakki di era digital. *Jurnal Manajemen Dakwah*.
- Firdaus, M. W., & Ismail, A. U. (2025). Strategi pengembangan muzaki melalui media digital untuk optimalisasi penghimpunan zakat pada lembaga amil zakat Masjid Raya Bintaro Jaya. *Jurnal Kommunity Online*, 6(1), 70–93. <https://doi.org/10.15408/JKO.V6I1.44785>
- Fuad, L., Alim, Z., & Hakim, A. (2025). Integrasi teknologi financial (fintech) dalam fundraising zakat di Indonesia. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.54213/ALWAJIH.V2I1.626>
- Haris, A., & Permadani, R. S. (2025). Optimalisasi algoritma Instagram untuk pemasaran digital pada lembaga pengelola zakat: Studi kasus Laz Al Aqsha Delatinos. *Journal of Management and Business*, 1–17. <https://doi.org/10.65344/MASS.V2I1.95>
- Hidayat, T., & Rahmawati, F. (2021). Strategi digital marketing lembaga amil zakat dalam meningkatkan partisipasi muzakki. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Khaulah, K. A., & Sekartaji, S. (2022). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana penggalangan dana oleh lembaga non-profit. *Communicator Sphere*, 2(2), 90–108. <https://doi.org/10.55397/CPS.V2I2.32>

- Maulana, R., & Hasanah, U. (2023). Peran influencer dalam meningkatkan partisipasi zakat generasi milenial. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*.
- Nurhayati, S., & Fauziah, N. (2022). Optimalisasi media sosial sebagai sarana fundraising zakat pada LAZISMU di era digital. *Jurnal Manajemen Dakwah*.
- Prasetyo, B., & Wulandari, D. (2023). Pemanfaatan analitik media sosial untuk meningkatkan efektivitas kampanye zakat. *Jurnal Komunikasi Islam*.
- Putri, D. K. (2024). *Trend penggunaan media sosial dalam strategi branding lembaga filantropi* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49979>
- Rahman, A., & Hidayat, T. (2020). Pemanfaatan media sosial sebagai media edukasi zakat pada lembaga amil zakat. *Jurnal Komunikasi Islam*.
- Sari, S. M., & Raharja, M. C. (2023). Inovasi platform e-commerce dalam pengumpulan zakat dan wakaf: Meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penggalangan dana sosial. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 4(2), 158–169. <https://doi.org/10.22515/FINALMAZAWA.V4I2.7604>
- Setiawan, R. (2020). Strategi konten media sosial untuk meningkatkan kesadaran berzakat: Studi pada lembaga amil zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Setiawan, R., & Kusuma, A. (2019). Media sosial dan peningkatan kesadaran berzakat: Studi pada lembaga amil zakat di Indonesia. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*.
- Wulandari, D., & Prasetyo, B. (2022). Efektivitas Instagram sebagai media edukasi zakat pada LAZISMU di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.